

Malha Rodoviária: O Impacto da Falta de Investimentos Segundo a Confederação Nacional dos Transportes

Pilar Camargo¹

pilar.camargo@fatec.sp.gov.br

Fernanda C. P. do Espírito Santo¹

fernanda.santo@fatec.sp.gov.br

Rafael Cavalcanti Bizerra¹

rafael.bizerra@fatec.sp.gov.br

*Road Network: The Impact of Underinvestment
According to the National Confederation of Transport*

*Red Vial: El Impacto de la Falta de Inversión Según la
Confederación Nacional de Transportes*

Palavras-chave:

*Transporte de cargas.
Problemas nas estradas.
Modal Rodoviário.
Malha rodoviária.*

Keywords:

*Cargo transport.
Road issues.
Road mode.
Road network.*

Palabras clave:

*Transporte de cargas.
Problemas en las
carreteras.
Modo vial.
Red vial.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Eliel Wellington
Marcelino
João Roberto Maiellaro

Resumo:

A malha rodoviária é fundamental para o transporte de cargas, possibilitando a movimentação de produtos em todo o país e no mundo. No entanto, as estradas do Brasil são precárias, o que afeta não apenas a segurança dos motoristas, mas também a saúde financeira das empresas. Este estudo realiza uma análise da malha rodoviária com o objetivo de responder à seguinte questão: como as condições precárias das estradas brasileiras impactam a segurança e a operação das empresas de transporte. A pesquisa foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, incluindo revisão bibliográfica e coleta de dados sobre a situação atual das estradas. Os resultados indicam que as deficiências na infraestrutura rodoviária comprometem não apenas a segurança dos motoristas, mas também geram prejuízos financeiros significativos para as empresas. Diante desses desafios, recomenda-se que o governo priorize investimentos na melhoria das estradas, por meio de obras de manutenção, recuperação e ampliação da malha rodoviária, além da implementação de políticas eficazes de gestão e fiscalização. Uma infraestrutura adequada é essencial para o desenvolvimento econômico e a segurança no transporte de cargas no Brasil.

Abstract:

The road network is essential for freight transportation, enabling the movement of goods within Brazil and worldwide. However, Brazil's roads are in poor condition, compromising driver safety and affecting the financial health of businesses. This study analyzes the road network with the aim of answering the following question: how do the conditions of Brazilian roads impact safety and the operations of transportation companies. The research was conducted using a qualitative approach, including a literature review and data collection on the current state of the roads. The results show that deficiencies in road infrastructure compromise not only safety but also cause significant financial losses for companies. In light of this, it is recommended that the government prioritize investments in road improvements, through maintenance, repair, and expansion of the road network, as well as implementing effective management and oversight policies. Adequate infrastructure is crucial for economic development and for ensuring safety in the transportation of goods in Brazil.

Resumen:

La red vial es esencial para el transporte de mercancías, permitiendo el movimiento de productos dentro de Brasil y en todo el mundo. Sin embargo, las carreteras brasileñas son precarias, lo que compromete la seguridad de los conductores y afecta la salud financiera de las empresas. Este estudio analiza la red vial con el objetivo de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo las condiciones de las carreteras brasileñas impactan la seguridad y las operaciones de las empresas de transporte. La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, que incluyó una revisión bibliográfica y recolección de datos sobre el estado actual de las carreteras. Los resultados muestran que las deficiencias en la infraestructura vial no solo comprometen la seguridad, sino que también generan pérdidas financieras significativas para las empresas. Ante esto, se recomienda que el gobierno priorice las inversiones en la mejora de las carreteras, mediante obras de mantenimiento, reparación y expansión de la red vial, así como la implementación de políticas eficaces de gestión y fiscalización. Una infraestructura vial adecuada es crucial para el desarrollo económico y para garantizar la seguridad en el transporte de mercancías en Brasil.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A malha rodoviária brasileira desempenha um papel crucial no transporte de cargas pelo país, impulsionando a economia e a logística desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o estado precário das estradas, com problemas como falta de manutenção e sinalização inadequada, prejudica a eficiência logística e aumenta os custos operacionais. Esses desafios impactam diretamente a economia nacional, gerando atrasos nas entregas e prejuízos para as empresas.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com dados de 2021, o Brasil possui uma população de aproximadamente 214,3 milhões, e o meio de transporte mais utilizado é o rodoviário. De acordo com a 23ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte e pelo SEST SENAT, em 2019, foram analisados 108.863 quilômetros, dos quais 59% da extensão apresentava problemas. A precariedade das estradas, com buracos, falta de sinalização e condições inadequadas, resulta em diversos impactos negativos para o transporte de cargas. As más condições das estradas impactam diretamente o transporte rodoviário e os mais de 130 milhões de passageiros que anualmente transitam pela malha rodoviária brasileira, segundo a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres, 2023).

O objetivo deste artigo é analisar a importância da malha rodoviária, buscando entender de que forma as condições precárias das estradas brasileiras impactam a segurança e a operação das empresas de transporte.

Para a realização deste artigo, foram empregadas as seguintes metodologias: pesquisa bibliográfica e pesquisa qualitativa. Na pesquisa bibliográfica, foram consultados livros, revistas, blogs, sites, jornais e diversos autores para aprofundar nosso entendimento sobre o impacto da falta de investimentos no modal rodoviário. Segundo Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo o levantamento e a análise crítica de documentos publicados sobre o tema, visando atualizar e desenvolver o conhecimento, contribuindo de forma coerente e abrangente para a realização da pesquisa.

A pesquisa qualitativa, conforme enfatizado por Denzin e Lincoln (2006), se caracteriza por uma abordagem interpretativa que busca compreender a complexidade do mundo. Nesse contexto, nossa análise de dados e imagens se destina a investigar como a má qualidade das estradas afeta o transporte de cargas, visando elucidar as implicações e desafios que essa condição traz para os envolvidos.

2. Fundamentação Teórica

O modal rodoviário desempenha um papel crucial no sistema de transporte do Brasil, sendo responsável por movimentar a maior parte das cargas e passageiros pelo país.

De acordo com Freitas (2004), considera-se transporte rodoviário de cargas, aquele que se realiza em estradas de rodagem, com utilização de veículos de grande porte como caminhões e carretas.

O Brasil, passou a dar maior ênfase da análise do transporte rodoviário na década de 50, entretanto seu auge ocorreu nos anos 60 com o Presidente da República Juscelino Kubitschek (1960) onde afirmava que o "Brasil precisa crescer 50 anos em 5". A partir desse momento o Brasil escolheu focar no modal rodoviário e na construção de enormes estradas, ligando diversas regiões do Brasil. Desde então o processo vem se consolidando com o intuito de se tornar ainda mais eficaz, contribuindo no crescimento econômico, em virtude de grandes investimentos no setor. Ademais, a escolha pela opção do modal rodoviário se deu pelo fenômeno de expansão da indústria automobilística, associados ao baixo preço dos combustíveis derivados do petróleo na década de 50, o que causou essa enorme influência (Schroeder e Castro, 2000).

"Tratando-se do transporte de cargas, o modal rodoviário é responsável por mais de 62% do total de carga transportada e 96% no transporte de passageiros no país. Essa preferência acarretou o desequilíbrio da matriz de transportes no Brasil,

originando diversos entraves de ordem logística e econômica no país. No entanto, apesar dos aspectos positivos, o transporte rodoviário agrega um custo de tonelada transportada por milhas percorridas mais elevadas (BARAT, 2007 apud SCHMIDT, 2011)."

3. Desenvolvimento

No Brasil, as estradas são administradas por diferentes entidades, incluindo o governo federal, estadual e municipal. A administração dessas estradas dependerá de vários fatores, incluindo o financiamento e as políticas governamentais em vigor na época da construção.

A má condição das estradas brasileiras é um problema específico que afeta profundamente o transporte de cargas e, por extensão, a economia e a qualidade de vida da população. Estradas deterioradas resultam em custos elevados para as empresas de transporte, aumentando o tempo de entrega e, conseqüentemente, o preço dos produtos. Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2021), cerca de 60% da malha rodoviária do Brasil apresenta problemas que comprometem a segurança e a eficiência do transporte. Além disso, essa situação não só eleva os custos operacionais, mas também limita o acesso a serviços e mercados, exacerbando desigualdades regionais.

Em termos econômicos, a infraestrutura precária das estradas resulta em custos adicionais significativos para as empresas de transporte de cargas. A necessidade frequente de manutenção e reparos dos veículos, devido ao desgaste provocado pelas más condições das vias, eleva os gastos operacionais, comprometendo a rentabilidade das empresas e minando sua competitividade no mercado global. Além disso, o tempo de viagem prolongado e o aumento do consumo de combustível resultante das condições adversas das estradas encarecem o transporte de mercadorias, impactando os preços finais dos produtos e serviços.

4. Resultados e Discussões

Na Tabela 1, são apresentados os estados do Brasil com as melhores estradas, incluindo informações detalhadas sobre as posições das cidades, municípios, além da jurisdição, gestão e sua classificação. Essa tabela serve como um recurso importante para compreender a qualidade da infraestrutura rodoviária em diferentes regiões do país, refletindo o investimento em manutenção e melhorias nas estradas.

Tabela 1 - Estados do Brasil com melhores estradas

Posição	Rodovia	Sobreposições existentes	UF	Município inicial
1	RJ-124		RJ	Rio Bonito
2	SP-270	BR-267, BR-374	SP	Presidente Epitácio
3	SP-225	BR-369	SP	Itirapina
4	BR-153	BR-242	TO	Aliança do Tocantins
5	SP-463		SP	Ouroeste
6	SP-320		SP	Rubinéia
7	BR-080	BR-251	GO	Vila Propício
8	SP-191		SP	Mogi Mirim
9	BR-364	BR-483	GO	Jataí
10	BR-493	BR-116	RJ	Itaboraí

Fonte: 26ª Pesquisa CNT de Rodovias (2023)

Com base nas informações fornecidas na Tabela 1, a grande maioria das melhores estradas está na Região Sudeste do Brasil, com destaque para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esses estados se beneficiam de um sistema rodoviário bem desenvolvido, que facilita o transporte de cargas e a circulação de pessoas. Em seguida, encontramos a Região Norte, representada por Tocantins, que também possui estradas de boa qualidade, embora em menor quantidade. Por último, a Região Centro-

Oeste, especificamente Goiás, apresenta estradas que, apesar de serem bem classificadas, ainda enfrentam desafios de manutenção e investimento. Essas estradas apresentam, em sua maioria, uma classificação geral de "Ótima", o que não só melhora a eficiência do transporte, mas também impulsiona a economia ao facilitar o escoamento de produtos e reduzir os custos logísticos. Assim, a qualidade das estradas se torna um fator crucial para o desenvolvimento econômico e social das regiões analisadas.

Tabela 1 - Estados do Brasil com melhores estradas

Município Final	Jurisdição	Gestão	Extensão pesquisada (km)	Classificação Geral
São Pedro da Aldeia	Estadual	Concedida	57	Ótimo
Ourinhos	Estadual	Concedida	272	Ótimo
Santa Cruz do Rio Pardo	Estadual	Concedida	225	Ótimo
Talismã	Federal	Concedida	180	Ótimo
Clementina	Estadual	Pública	192	Ótimo
Mirassol	Estadual	Pública	185	Ótimo
Padre Bernardo	Federal	Pública	94	Ótimo
São Pedro	Estadual	Concedida	113	Bom
São Simão	Federal	Concedida	192	Bom
Itaguaí	Federal	Concedida	101	Bom
Borba	Federal	Pública	495	Péssima
Tucuruí	Estadual	Pública	73	Péssima
Magazão	Estadual	Pública	70	Péssima
Rio Branco	Estadual	Pública	68	Péssima
Quipapá	Estadual	Pública	55	Péssima
Alcântara	Estadual	Pública	228	Péssima
Barreiros	Estadual	Pública	50	Péssima
Acrelândia	Federal	Pública	761	Péssima
Conceição	Estadual	Pública	102	Péssima
Itacoatira	Estadual	Pública	254	Péssima

Fonte: 26ª Pesquisa CNT de Rodovias (2023)

Na Tabela 2, são apresentados os estados do Brasil com as piores classificações de estradas, incluindo informações sobre as posições das cidades, municípios, além da jurisdição, gestão e sua classificação. Essa tabela fornece uma visão clara das condições rodoviárias deficientes, destacando a necessidade de atenção e investimentos para melhorar a infraestrutura e facilitar o transporte de cargas nessas regiões.

Tabela 2 - Estados do Brasil com as piores estradas

Posição	Rodovia	Sobreposições existentes	UF	Município inicial
511	BR-174	BR-319	AM	Presidente Figueiredo
512	PA-263		PA	Goianésia do Para
513	AP-010		AP	Macapá
514	AC-010		AC	Porto Acre
515	PE-126		PE	Palmares
516	MA-106	BR-308	MA	Governador Nunes Freire
517	PE-096		PE	Palmares
518	BR-364	BR-307	AC	Cruzeiro do Sul
519	PB-400		PB	Cajazeiras
520	AM-010	BR-174	AM	Manaus

Fonte: 26ª Pesquisa CNT de Rodovias (2023)

Com base nas informações fornecidas na Tabela 2, a grande maioria das piores estradas está na Região Norte, incluindo estados como Amazonas (AM), Pará (PA), Amapá (AP) e Acre (AC). Em seguida, temos

a Região Nordeste, que enfrenta desafios significativos em estados como Pernambuco (PE), Maranhão (MA) e Paraíba (PB). Todas essas estradas apresentam uma classificação geral de "Péssima", o que prejudica gravemente o fluxo de cargas no país e impacta negativamente a economia. Essa precariedade dificulta o escoamento de produtos e aumenta os custos logísticos, tornando a melhoria dessas infraestruturas essencial para promover um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável nas regiões afetadas.

A análise das condições das estradas no Brasil evidencia uma disparidade significativa entre as regiões, com impactos diretos na economia e na eficiência do transporte. A Região Sudeste, especialmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, se destaca pela qualidade de suas rodovias, o que facilita o escoamento de produtos e reduz custos logísticos. Em contrapartida, a Região Norte, com estados como Amazonas e Pará, enfrenta sérios desafios, apresentando estradas classificadas como "Péssimas" (Tabela 2). Essa deterioração não apenas eleva os custos de manutenção das vias, mas também encarece as operações para os usuários. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) revela que o custo operacional em rodovias de baixa qualidade é, em média, 30,9% maior. Em 2021, isso resultou em prejuízos de R\$ 4,21 bilhões para os transportadores de carga, além de mais de 2,5 milhões de toneladas de CO₂ liberadas na atmosfera devido ao aumento do consumo de combustível. Para solucionar os problemas em 92,7 mil km de rodovias deficitárias, seriam necessários investimentos de R\$ 82,5 bilhões, sendo R\$ 62,9 bilhões voltados para a recuperação de 41,6 mil km e R\$ 19,6 bilhões para a manutenção de 51,1 mil km.

5. Considerações Finais

O presente artigo proporcionou uma melhor compreensão do modal rodoviário e dos problemas nas estradas brasileiras, assim como o impacto nos transportes de cargas. A pesquisa bibliográfica e qualitativa utilizada no estudo permitiu analisar como as condições precárias das estradas afetam as empresas responsáveis pelo transporte de cargas, a sociedade e a economia em geral.

De acordo com o que foi visto durante as pesquisas, pode-se afirmar que o Brasil possui problemas em praticamente todas as suas estradas, desde rodovias pavimentadas até estradas de terra. A infraestrutura rodoviária do país é ampla e diversificada, abrangendo regiões urbanas, rurais, litorâneas e de fronteira. No entanto, a precariedade das estradas é uma questão generalizada que afeta diferentes partes do território nacional.

Visto que o principal objetivo do projeto era analisar a importância da malha rodoviária, buscando entender de que forma as condições precárias das estradas brasileiras impactam a segurança e a operação das empresas de transporte, conclui-se que o objetivo do trabalho foi alcançado com sucesso. Em termos econômicos, o mau estado das rodovias aumenta os custos operacionais das empresas, especialmente do setor de transporte de cargas, devido ao maior desgaste dos veículos, elevado consumo de combustível e tempo de viagem prolongado.

Além disso, a precariedade das rodovias contribui para um cenário de insegurança, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo a vida dos usuários das rodovias. Acidentes causados por buracos na pista, falta de sinalização ou condições adversas à via são comuns e causam danos materiais, lesões e perdas humanas.

Para enfrentar esse desafio, é essencial que o governo invista prioritariamente na melhoria da infraestrutura rodoviária, por meio de obras de manutenção, recuperação e ampliação das estradas existentes, além de implementar políticas eficazes de gestão e fiscalização. Parcerias público-privadas podem desempenhar um papel crucial na modernização e gestão eficiente das rodovias, garantindo investimentos sustentáveis e melhorias de longo prazo. Essas ações não apenas otimizarão o transporte de cargas e a circulação de pessoas, mas também resultarão em uma redução significativa dos custos logísticos e das emissões de poluentes, criando um ambiente econômico mais dinâmico e sustentável. Estradas de qualidade trarão benefícios diretos à sociedade, como aumento da segurança viária, diminuição do tempo de deslocamento, fortalecimento da competitividade das empresas e facilitação

do acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, além de estimular o turismo e promover o desenvolvimento regional. Assim, investimentos em infraestrutura rodoviária contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da população, criando um futuro mais próspero e equilibrado para todas as regiões do Brasil.

Referências

Delta Global. **Pesquisa da CNT mostra que quase 70% das rodovias no Brasil não estão boas.**

Disponível em: < <https://blog.deltaglobal.com.br/26-edicao-pesquisa-cnt-rodovias-brasil/> >.

Acessado em: 01 out. 2024. 12h34

Feltrin, Aline. **Rodovias brasileiras: veja quais são as piores estradas do País em 2023.** Disponível

em: < <https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/rodovias-brasileiras-veja-quais-sao-as-piores-estradas-do-pais-em-2023/> >. Acessado em: 07 set. 2024. 18h12

Finco, Nina. **Transporte rodoviário: evoluções, características e vantagens.** Disponível em: <

<https://www.cobli.co/blog/transporte-rodoviario/> >. Acessado em 06 set. 2024. 14h49.

Firmino, Flávia. **As más condições das estradas e os impactos no transporte rodoviário.** Disponível

em: < <https://blog.praxio.com.br/condicoes-estradas-impactos-no-transporte-rodoviario/> >. Acessado em: 07 set. 2024. 13h25

Gama, Paula. **Pesquisa da CNT mostra que 67% das rodovias brasileiras têm problemas.** Disponível

em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-11/pesquisa-da-cnt-mostra-que-67-das-rodovias-brasileiras-tem-problemas> >. Acessado em: 08 set. 2024. 13h30

Gama, Paula. **Piores estradas do Brasil: veja quais são as vias mais perigosas do país.** Disponível em:

< <https://www.uol.com.br/carros/colunas/paula-gama/2024/01/19/de-sp-a-acre-rodovias-federais-sao-as-mais-criticas-do-pais-aponta-estudo.htm> >. Acessado em: 08 set. 2024. 09h27

Gomes, Ricardo. **Transporte rodoviário de cargas e desenvolvimento econômico.** Disponível em: <

file:///D:/2006_Ricardo%20Almeida%20Gomes.pdf >. Acessado em: 06 set. 2024. 17h22

Maia, Cristine. **A influência das estradas e como escolher a melhor transportadora.** Disponível em: <

<https://www.lunartransportes.com/blog/a-influencia-das-estradas-no-transporte-do-seu-veiculo> >.

Acessado em: 07 set. 2024. 15h43

Oliveira, Eliezer. **Logística e gestão de transporte: A influência do transporte no custo logístico.**

Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-do-transporte>>.

Acessado em: 09 set. 2024. 21h54

Rocha, Cristine. **O transporte de cargas no Brasil e sua importância.** Disponível em: <

<https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/3003/O%20Transporte%20de%20Cargas%20no%20Brasil%20e%20sua%20Import%C3%A2ncia%20para%20a%20Economia.pdf?sequence=1> >. Acessado em: 21 set. 2024. 17h12

SETCESP. **Roubo de cargas aumenta 1,7% no Brasil em 2021, aponta a NTC&Logística.** Disponível em:

< <https://setcesp.org.br/noticias/roubo-de-cargas-aumenta-17-no-brasil-em-2021-aponta-a-ntclogistica/> >. Acessado em: 21 set. 2024. 17h56.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.